

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 9

МАДАНИЈАТ ВА САНЏАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

NOVEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-9>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ВАСИЛЬЧЕНКО Ольга Анатольевна

Кандидат педагогических наук,

доцент кафедры «Вокал»

Государственного института

искусства и культуры Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10075623>

МЕТОДЫ ОСВОЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИРИЖЕРСКИХ НАВЫКОВ

АННОТАЦИЯ

Дирижирование произведений на сложные размеры, освоение их – это очень интересный процесс в обучении, который даёт огромный толчок для развития дирижерского, музыкального мышления обучающегося, постепенно совершенствует технические дирижерские навыки и знакомит с огромным материалом вокальной классической музыки во всех жанрах. В данной статье речь идет о навыках дирижирования хорovým коллективом, о тонкостях данной сферы. Рассматривается развитие профессионального хорового искусства и условия его развития. Также затронута деятельность композиторов и руководителей хоров, работающих в данной творческой области.

Ключевые слова: дирижирование, навык, слух, лидерские способности, харизма, хорové коллективы, а`капелла, композиторы, руководители хора, искусство, метод, технологии.

METHODS OF MASTERING SOME TECHNICAL CONDUCTING SKILLS

ANNOTATION

Conducting works in complex time signatures and mastering them is a very interesting learning process, which gives a huge impetus to the development of the student's conducting and musical thinking, gradually improves technical conducting skills and introduces a wealth of material in vocal classical music in all genres. This article is about the skills of conducting a choir, about the intricacies of the sphere. The development of professional choral art and the conditions for its development are considered. The activities of composers and choir directors working in this creative field are also touched upon.

Key words: conducting, skill, hearing, leadership abilities, charisma, choirs, a cappella, composers, choir directors, art, method, technology.

BA'ZI TEXNIKALARNI O'ZLASHTIRISH USULLARI DIRIJYORLIK MAHORATI

ANNOTATSIYA

Asarlarni murakkab o'lchamlarga o'tkazish, ularni o'zlashtirish-bu juda qiziqarli o'quv jarayoni bo'lib, u o'quvchining dirijyorlik, musiqiy tafakkurini rivojlantirishga katta turtki beradi, texnik dirijyorlik mahoratini asta-sekin yaxshilaydi va vokal klassik musiqasining ulkan materiallari bilan tanishtiradi barcha janrlarda. Ushbu maqolada xor jamoasining dirijyorlik mahorati, ushbu sohaning nozik jihatlari haqida gap boradi. Professional xor san'atining rivojlanishi va uning rivojlanish shartlari ko'rib chiqiladi. Ushbu ijodiy sohada ishlaydigan bastakorlar va xor rahbarlarining faoliyati ham ta'sir ko'rsatdi

Kalit so'zlar: dirijyorlik, mahorat, eshitish, etakchilik qobiliyati, xarizma, xor guruhlar, a'capella, bastakorlar, xor rahbarlari, san'at, uslub, texnologiya.

Навык дирижирования хоровыми коллективами требует от профессионала всесторонних знаний, так как взаимосвязь со всеми изучаемыми предметами музыкально-теоретического цикла, входящими в учебный план и учебные программы, однозначна.

Начиная с первоначального этапа в подготовке будущего дирижера-руководителя, возникает необходимость в приобретении знаний студентами по самым основным предметам: фортепиано, теория музыки, сольфеджио, гармония, анализ форм произведений, история музыки и т. д. Без элементарных понятий о вышеуказанных предметах студенты не могут совсем ясно представлять требуемые от них задачи и их исполнение на должном уровне и будут испытывать трудности в получении соответствующих знаний и результатов в усвоении данной сферы деятельности.

Руководитель хора должен, прежде всего, быть страстным организатором, умеющим создать в хоре творческую атмосферу, строго соблюдать творческую дисциплину, пользоваться большим уважением и авторитетом перед коллективом. В противном случае он не сможет следить за коллективом. Трудолюбие, глубокие знания, творческие способности, поведение должны быть примером для всех участников. Духовно-просветительская работа обогащает участников хорового коллектива политически, культурно и нравственно. Основными задачами, вытекающими из этого, являются:

- создание творческого коллектива с высокими исполнительскими способностями;
- формирование хорошего музыкального вкуса и творческого интереса у исполнителей;
- идеологическая подготовка в хоре и регулярное совершенствование академического мастерства участников;
- подготовка концертных программ и представление их слушателям.

Дирижирование является одним из самых молодых музыкально-исполнительских специальностей в Узбекистане и сформировалось изначально как самостоятельный вид искусства управления коллективным музыкальным исполнением лишь ко второй половине XIX столетия.

Дирижирование – искусство управления коллективным исполнением музыки (оркестр, хор, ансамбль), а дирижер – руководитель коллективного исполнения музыки [1, Б.45], который должен обладать широким спектром специальных знаний, дирижерско-механическими умениями с использованием их на высоком профессиональном уровне. При исполнении произведений он указывает музыкантам - певцам темпы, нюансы, вступления, фразировку, держит ансамбль, строй, наконец, передает через исполнителей содержание, творческий замысел художественного образа в исполняемом произведении.

Для достижения всех вышеуказанных задач, прежде всего будущий дирижер должен иметь хорошие музыкальные данные: слух, чувство ритма, интонирования, обладать хорошими вокальными данными, развивать слуховое слышание - правильное интонирование и сочетание - ансамбль в исполнении нескольких вокальных партий, вертикальное слышание (строй) и т. д. То есть, имея природные музыкальные данные, он должен, постоянно работая над собой, достигать соответствующего уровня, что взаимосвязано с достижением и освоением дирижерской техники – показа жестов в дирижируемых произведениях и умелое пользование ими при воплощении своих творческих, исполняемых замыслов.

Обучающийся должен выполнить соответствующую программу и изучить хоровые произведения в различных метроритмах, темпах, характерах и уверенно ориентироваться в дирижерских сетках, не путая их. Ориентируясь в точных движениях, соответствующих размерам, строго выполняя графическую линию движений – мануального дирижирования, хорошо освоив их, дирижер может приступать к освоению сложных размеров.

Студентам с хорошей дирижерской подготовкой можно обогащать репертуар произведениями на сложные, смешанные размеры. При изучении данных размеров от дирижера требуется чувствовать пульсацию долей, и четко показывать их. Так же в процессе дирижирования требуют особую профессиональную подготовку несимметричные размеры, так как состоят из неравных счетных долей и группируются в зависимости от произведений.

Нужно обращать внимание на тонкости как изначально обучающийся должен твердо усвоить, что в основе тактирования пятидольного размера в медленном темпе лежит четырехдольная сетка. И в зависимости от группировки в произведениях будет удвоена счетная доля.

При дирижировании с ознакомленными размерами нужно четко обращать внимание на зависимость их от темпа, характера, и главное, указание метронома в произведении. Если показатель метронома выражен половиной длительности, то и тактирование будет без дробления на два движения руки.

Если метроном выражен четвертной длительностью, то тактирование будет с дроблением с удвоением каждой доли - четыре движения руки.

Для того, чтобы обучающийся овладел сложными размерами соответственно программным требованиям, целям и задачам, поставленными педагогом для получения профессиональных навыков, приемов в технике дирижирования, обучение на первых порах должно идти по принципу обще - принятой в усвоении материала методики «от простого к сложному».

Для этого педагог в зависимости от степени подготовленности, индивидуальности, восприятия обучающего должен умело выбирать произведения для практического воплощения полученных приёмов и знаний в дирижировании сложных размеров. Вначале желательно выбрать произведения небольшие по объему, форме, в умеренно - средних, спокойных темпах, с преобладанием длительностей четвертями, восьмыми, не сложных по хоровой фактуре.

На каждом уроке следует закреплять в виде различных упражнений изображения графических рисунков сложных размеров с проговариванием движения руки со счетом вслух, анализируя и объясняя движения рук с точным указанием сильных - опорных долей, относительно слабых и слабых.

Дирижирование произведений на сложные размеры, освоение их – это очень интересный процесс в обучении, который даёт огромный толчок для развития дирижерского, музыкального мышления обучающегося, постепенно совершенствует технические дирижерские навыки и знакомит с огромным материалом вокальной классической музыки во всех жанрах.

Необходимо дирижировать от заданного автором темпа и характера. Например:

- задорная яркая мелодия с различными ритмическими группировками, снятиями и вступлением на слабые доли требуют от дирижера четкого ощущения и пульсирования восьмых нот каждого такта;

- лирический спокойный характер мелодии по двухдольной схеме, четкое ощущение внутридольной пульсации поможет дирижеру грамотно и правильно вести хоровую линию с вступлениями на слабую долю и снятиями на длительность четверть с точкой а также точных показов различных метро-ритмических рисунков;

- дирижеру нужно обратить внимание на различные метро-ритмические группировки, особенно на частое использование автором группировок шестнадцатыми нотами; и т. д. и поработать отдельно в виде упражнений;

- произведения с частой сменой ритмических группировок требует от дирижера внимания и четкого акцентирования долей;

- надо обращать внимание на точное исполнение ритмически слабых долей в такте и четкого дирижерского показа (ауфтактов);

- От дирижера требуется точное ощущение внутридольной пульсации и четкий дирижерский жест при ведении ритмических линий и группировок, а также ясных, четких снятий;

Выше приведенные примеры строятся на опыте работ профессионалов из прошлого века.

Своими корнями дирижирование уходит в глубокую древность и дошедшие до нас старинные изображения свидетельствуют о том, что первоначально во главе музыкальных коллективов во времена Древнего Египта и Древней Греции стояли люди, которые с помощью условных движений рук и пальцев указывали метро-ритм, темп и движение мелодической линии, называемой хейрономией [2, Б.78].

Изобретение нотной записи, постепенное возникновение новых жанров – оперы, оратории сыграли важную роль в истории дирижирования.

Узбекское хоровое искусство, на которое оказали большое влияние русские композиторы и русская школа дирижерского исполнительства композиторы Р.М.Глиэр, С.Василенко, В.Успенский и другие, начало свой путь с 30-40 годов XX столетия [3, Б.53].

Из талантливых узбекских мастеров – хормейстеров можно перечислить С.А.Валенков, А.Султанов, Р.Е.Хубларов, В.А.Кальтман, Б.Умеджанов, А.Хамидов, Б.Лутфуллаев, Дж.Шукуров, С.Шадманов, Д.Курбанова, Л.Шамшина, Ф.Файзи, К.Мирзаев, Ш.Ерматов, Д. Маликова, и другие, которые занимались организацией профессиональных хоровых коллективов. В настоящее время их творческий путь продолжают молодые специалисты хормейстеры.

В Узбекистане большое внимание уделяется хоровому искусству и культуре в целом. Также налажена система подготовки кадров, и сегодня в республике развивается хоровое искусство, вузами выпускается много молодых дирижеров-хормейстеров. Они продолжат традиции учителей, которые, несомненно, поднимут наше искусство на более высокий уровень.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. «Хоровой словарь» Н.В.Романовский. М., «Музыка», 1980г. стр. 45
2. Васильченко О.А., Хоровой класс, учебное пособие., Т.;,2016 г. Стр 78
3. Васильченко О.А., диссертация на тему: Формирование эстетического вкуса подростков в процессе школьной музыкально-хоровой деятельности (1991г.) стр 53
4. Shomaxmudova B.V. Xor lug'ati Toshkent Musiqa 2009
5. Васильченко О.А. (2022, декабрь 3). значение хорового пения в системе образования.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7394214>

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz